

Cerita Anak-anak Perlu Mendapat Perhatian

Oleh Trio Suwondo

Dalam sejarah sastra Indonesia, belum pernah kita dengar cerita anak tergolong ke dalam salah satu *genre* sastra. Yang tergolong ke dalam *genre* sastra hanyalah novel (roman), cerpen, puisi, dan drama. Dan itu pun terbatas hanya pada apa yang dikatakan sebagai 'sastra'. Sedangkan yang tergolong 'populer', baru pada dekade terakhir ini memperoleh kedudukannya sebagai salah satu *genre* dalam kancah kesusastraan.

Novel, puisi, drama, cerpen, dan termasuk pula *cerita anak* adalah bentuk karya kreatif. Semua bentuk itu sama-sama dihasilkan oleh pengarang dengan segala kemampuan dan daya intuitifnya. Jadi karya kreatif itu sama-sama memiliki eksistensi tersendiri. Kalau demikian halnya, mengapa cerita anak-anak seolah-olah tak mendapatkan tempat sebagai bentuk karya 'diperhitungkan'? Dan mengapa pula tidak digolongkan ke dalam sebuah salah satu *genre* dalam sastra Indonesia? Inilah yang cukup menarik untuk diperhatikan.

Dalam hubungannya dengan persoalan kehidupan manusia pada umumnya, cerita anak juga cukup berarti dalam keikutsertaannya membentuk sebuah kepribadian. Justru cerita anak-anak inilah yang mempunyai potensi untuk membentuk kepribadian anak-anak sehingga mereka siap menghadapi kehidupan dunia di masa dewasa nanti. Meskipun cerita anak hanya memiliki dunia yang terbatas, yaitu dunia anak-anak, kita semua tahu bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang harus kita didik sejak dini, sebagai persiapan regenerasi. Bahasa jelasnya, anak-anak termasuk bagian terpenting dalam kehidupan ini. Tanpa mereka, sejarah manusia akan terputus. Oleh sebab itu dunia anak-

anak mulai sekarang harus kita perhitungkan.

Bila kita ingat sejenak akan tujuan pengajaran sastra, tidak lain ialah agar mereka (pembaca) dapat mengapresiasi sastra. Taraf apresiasi ini sesungguhnya memiliki tujuan lain lagi, yaitu agar dapat menanamkan rasa cinta kepada sastra bagi manusia (anak-anak) sehingga kelak menjadi dewasa, dewasa dalam kegemaran, dewasa dalam memberikan penilaian, baik subjektif maupun objektif, terhadap nilai-nilai kehidupan. Agar dapat menilai kehidupan dengan baik itulah maka sastra (termasuk cerita anak-anak) diajarkan kepada anak didik, atau kepada manusia pada umumnya.

Berdasarkan tujuan mulia di atas, jelaslah betapa dunia anak-anak cukup penting untuk diberi perhatian khusus. Menurut hemat saya, justru anak-anak itulah yang seharusnya pertama-tama diberi perhatian sehingga kelak dapat berlaku wajar, jujur, sesuai dengan tingkah laku yang luhur.

Salah satu cara untuk membentuk anak-anak agar memiliki pribadi yang luhur, adalah dengan memperlakukan cerita anak-anak sebagaimana mestinya, sehingga mereka dapat merekam segala nilai yang terkandung dalam cerita anak tersebut. Cerita anak sebagai konsumsi anak sebenarnya sangat membantu penciptaan suatu kepekaan kritis, meskipun dalam taraf yang lebih rendah. Namun taraf ini pun sesuai dengan kehidupannya, yaitu dunia anak-anak.

Itulah sebabnya mengapa di benak kita timbul pertanyaan, mengapa cerita anak yang justru mempunyai jangkauan luas

demi masa depan tidak mendapatkan perhatian oleh kaum intelektual Indonesia? Seolah kita menyayangkan, golongan 'dewasa' hanya sibuk dan asyik dengan dunianya sendiri tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kelak terhadap dunia anak-anak. Kalau begitu, kinilah saatnya kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak, sekaligus cerita anak-anaknya.

Butuh Kritikus

Mengingat betapa penting cerita anak dalam membentuk kepribadian yang manusiawi, maka kehadiran cerita anak dalam peta budaya dan sastra Indonesia (sebagaimana novel, cerpen, puisi, drama) juga memerlukan kritikus. Kritikus dalam hal ini boleh siapa saja, asalkan mempunyai cakrawala luas akan pentingnya generasi mendatang yang kelak akan membawa dunia ini menjadi terang.

Bila perlu, kritikus terkemuka Indonesia seperti HB Jassin, Jakob Sumardjo, Dami N. Toda, Korry Layun Rampan, dan seterusnya, perlu sekali-sekali mengangkat dunia cerita anak menjadi bagian tak terpisahkan dari perbincangan sastranya. Saya yakin, meski hanya mengangkat cerita anak-anak tersebut, kewibawaannya tidak akan menjadi turun. Bila hal itu dilakukan, justru akan mendapat semacam penghormatan tertentu, sebab hal demikian menandakan bahwa mereka mempunyai cakrawala luas demi masa-masa yang akan datang.

Apa yang dapat kita lakukan antara lain ialah memberikan peluang untuk menghidupsuburkan cerita anak-anak. Dan kita yakin pula apabila cerita a-

nak telah memiliki eksistensi yang mapan dalam kancah budaya dan sastra Indonesia, tentu akan menarik minat sastrawan-sastrawan kita untuk berusaha mencipta cerita anak-anak. Dengan bertumbuh dan berkembangnya cerita anak-anak, harapan keberhasilan masa datang akan segera kita dapatkan.

Selain dibutuhkan kritikus sekaligus pengarang cerita anak-anak, kita dapat berharap bahwa majalah-majalah khusus cerita anak dibina dan ditangani dengan serius. Meskipun selama ini surat kabar telah menyediakan ruangan khusus mengenai cerita anak-anak, cerita-cerita yang dipajang hanya sebagai sambilan belaka. Rubrik cerita anak belum mendapatkan perhatian yang intens dari redaktur-redaktur surat kabar.

Kalau kita berbicara tentang kedudukan cerita anak dalam kancah kesusastraan Indonesia, kita perlu prihatin. Pasalnya demikian: Cerita anak-anak cukup penting demi anak-anak kita, namun eksistensi cerita anak itu sendiri seolah belum diakui. Kehadirannya belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan kesenian kita. Padahal, cerita anak juga tergolong karya imajinatif yang membutuhkan pengalaman batin tersendiri oleh pengarangnya.

Memang, cerita anak yang berbentuk buku (novel?) telah banyak dipublikasikan, terutama oleh Balai Pustaka, Pustaka Jaya. Buku-buku cerita anak itu dikonsumsi bagi anak-anak SD. Namun, kisah dari cerita-cerita itu masih banyak yang berkisar pada cerita-cerita sejarah. Ceritanya mengisahkan tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Tragisnya, tingkah laku tokoh sejarah itu sangat sulit untuk dicerna oleh anak-anak tingkat SD. Ka-

lau pun mereka pandai mengisahkan kembali jalan ceritanya, sebab dan akibat yang menimbulkan tokoh berlaku demikian sangat sukar untuk dipahami oleh anak.

Melihat kenyataan yang seperti itu, kita sekarang berharap agar pengarang cerita anak menciptakan suasana baru yang lebih memperhitungkan situasi anak-anak itu sendiri. Apakah hal itu akan disesuaikan dengan keadaan di sekitar anak-anak, ataukah disesuaikan dengan dunia anak-anak yang sedang bergejolak, atau dengan yang lain, terserah pada pengarang. Dengan cara ini, kita sedikit yakin bahwa kepekaan kritis anak akan sedikit bertambah, dan secara tak disadari mereka akan mampu menghadapi kehidupan yang lebih kompleks. Itulah yang perlu mendapatkan perhatian oleh pengarang cerita anak-anak.

Mengingat betapa berartinya fungsi cerita anak-anak ini, maka kita hanya dapat mengharap bahwa sekarang sudah saatnya untuk memupuk dan menghidupsuburkan cerita anak-anak. Mungkin cara yang lebih tepat, adalah menambah jumlah penerbitan yang ada; atau mungkin redaktur di berbagai surat kabar dan majalah di samping menerbitkan harian, mingguan, atau bulanan, perlu pula menerbitkan sebuah majalah khusus untuk cerita anak.

Kalau begitu persoalannya, apakah mungkin cerita anak-anak dimasukkan dalam *genre* sastra yang khas, sebagaimana *genre* novel, cerpen, puisi, drama, yang berpredikat 'sastra' itu? Kapankah cerita anak-anak menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari perbincangan sastra Indonesia? Dan kapan cerita anak-anak mempunyai hak hidup yang diperhitungkan yang dapat mempertahankan eksistensinya?***